

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 332.1

DOI: 10.5281/zenodo.16976239

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ КАК ВИДА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

КАГАНОВ Вениамин Шаевич,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (Москва, РФ);

Доктор экономических наук; e-mail: VSKaganov@fa.ru

ШВЕЦ Ирина Юрьевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: irina-shvets@yandex.ru

Аннотация. Целью данной статьи является изучение и критический анализ институциональных и экономических основ, которые влияют на развитие литературного туризма на региональном уровне в Российской Федерации. Изучая региональную политику, стратегические инициативы, структуры финансирования и результаты туризма, исследование направлено на выявление факторов, которые способствуют или препятствуют трансформации литературного наследия в устойчивый и конкурентоспособный туристический продукт. Особое внимание уделяется сравнительному анализу отдельных российских регионов, подчеркивая различия в интеграции политики, координации заинтересованных сторон и финансовых инвестициях. Статья стремится предложить практические идеи для политиков, учреждений культуры и агентств по развитию туризма о том, как литературный туризм может служить не только инструментом сохранения культуры и укрепления идентичности, но и движущей силой региональной экономической диверсификации и развития на основе местоположения.

Ключевые слова: литературный туризм, региональное развитие, культурная политика, стратегии туризма, институциональная поддержка, экономическое влияние, Россия, историко-культурный туризм, государственно-частное партнерство, туристическая инфраструктура

Для цитирования: Каганов, В. Ш., Швец, И. Ю. Институциональные и экономические аспекты развития литературного туризма в российских регионах как вида культурного туризма // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 76–84. DOI: 10.5281/zenodo.16976239

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE LITERARY TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS AS A TYPE OF CULTURAL TOURISM

Veniamin Sh. KAGANOV,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Head of the department

Irina Yu. SHVETS,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: irina-shvets@yandex.ru

Abstract. The purpose of this article is to study and critically analyze the institutional and economic foundations that influence the development of literary tourism at the regional level in the Russian Federation. By examining regional policies, strategic initiatives, funding structures and tourism outcomes, the study aims to identify factors that facilitate or hinder the transformation of literary heritage into a sustainable and competitive tourism product. Particular attention is paid to the comparative analysis of individual Russian regions, highlighting differences in policy integration, stakeholder coordination and financial investment. The article aims to offer practical ideas for policymakers, cultural institutions and tourism development agencies on how literary tourism can serve not only as a tool for cultural preservation and identity strengthening, but also as a driver of regional economic diversification and location-based development.

Keywords: literary tourism, regional development, cultural policy, tourism strategies, institutional support, economic impact, Russia, historical and cultural tourism, public-private partnership, tourism infrastructure

For citation: Kaganov, V. Sh., Shvets, I. Yu. (2025). Institutional and economic aspects of the literary tourism development in Russian regions as a type of cultural tourism. *Service plus*, 19 (3), 76–84. DOI: 10.5281/zenodo.16976239 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Развитие литературного туризма в российских регионах необходимо понимать в более широком контексте культурного туризма и региональной политики. Как специализированная форма культурного туризма литературный туризм отличается своей связью с наследием литературных деятелей, текстами и символическими ландшафтами, предлагая уникальный культурный продукт, который связывает историю, идентичность и повествование. Однако его успешная интеграция в региональные стратегии развития зависит не только от культурных ресурсов, но и от наличия эффективных институциональных механизмов и устойчивых экономических моделей. В этой связи институциональные и экономические аспекты литературного туризма становятся ключевыми компонентами в понимании его потенциала как движущей силы территориальной конкурентоспособности и культурного взаимодействия.

Институционально развитие литературного туризма в России требует координации между множеством субъектов – региональными органами власти, учреждениями культуры, департаментами туризма, образовательными организациями и частным сектором. В настоящее время фрагментарный характер управления в некоторых регионах часто приводит к непоследовательной поддержке проектов литературного туризма, отсутствию долгосрочного планирования и недостаточной интеграции с усилиями по региональному брендингу. Когда институциональное сотрудничество отсутствует или слабо проявляется, литературный туризм, как правило, остается недостаточно развитым, несмотря на наличие значительных активов литературного наследия. С другой стороны, в регионах, где литературный туризм поддерживается рамками культурной политики, государственно-частным партнерством и институционализированным финансированием (например, в Тульской и Ленинградской областях), он вносит значительный вклад как в сохранение культуры, так и в экономический рост. Таким образом, эффективное управление не просто поддерживает – оно является основополагающим для устойчивости и видимости инициатив литературного туризма.

С экономической точки зрения литературный туризм может предложить как прямые, так и косвенные выгоды для региональной экономики. Прямое

воздействие включает доходы от посещения музеев, экскурсий, мероприятий, посвященных книгам, и местных ремесел, связанных с литературными повествованиями. Косвенно литературный туризм стимулирует местные предприятия, такие как гостиничный бизнес, транспорт и творческие отрасли. Тем не менее эти экономические результаты зависят от целевых инвестиций, развития инфраструктуры и стратегического маркетинга. Без четкого экономического обоснования и выделенных источников финансирования многие регионы не могут осознать скрытую ценность своего литературного наследия. Кроме того, отсутствие экономических данных и показателей эффективности затрудняет оценку эффективности инициатив литературного туризма и привлечение дополнительных инвестиций. Поэтому необходимо более надежное экономическое планирование, системы мониторинга и основанные на данных подходы для количественной оценки вклада литературного туризма в региональное развитие.

Теоретические основы литературного туризма подчеркивают его двойную функцию как культурно-образовательной практики и движущей силы территориального развития. По мнению К.В. Асламовой и К.Е. Карасева [1], литературный туризм укрепляет культурную идентичность и общественный интерес к национальному литературному наследию, позиционируя его как инструмент культурного образования. Т.А. Силаева [9] классифицирует литературный туризм как специализированную форму культурно-образовательного туризма, подчеркивая его педагогическую и символическую ценность. О.Е. Афанасьев и др. [2] представляют модель сегментации «литературных туристов» в России, определяя мотивы, варьирующиеся от образовательного обогащения до эмоциональной связи с литературными деятелями, что формирует спрос и дизайн услуг. Я.А. Велинская [3] и Е.В. Винтайкина [4] указывают на организационные и инфраструктурные проблемы литературного туризма в городских условиях, таких как Санкт-Петербург, подчеркивая необходимость комплексного планирования. С.А. Гуров, Н.В. Страчкова и М.А. Алексеенко [7] предлагают географическую таксономию, отслеживая неравномерное региональное развитие литературного туризма и связывая его с местной политикой и историческими нарративами. С.А. Лебедева [8]

Институциональные и экономические аспекты развития литературного туризма в российских регионах

дает сравнительный обзор мировой и российской практики, делая вывод, что успешное развитие литературного туризма зависит от аутентичности повествования, брендинга места и партисипативного культурного производства. Кроме того, А.Ш. Галустян [6] подчеркивает его роль в межкультурном диалоге, особенно в приграничном культурном сотрудничестве, в то время как К.А. Влащенко и Е.А. Рыгина [5] исследуют недоиспользованный потенциал Сибири как литературного направления. Международные перспективы В. Стриелковски [10] и Х. Вана [11] показывают, как европейские и восточноазиатские города используют литературное наследие для формирования городской идентичности и привлечения нишевых туристических потоков. В совокупности эти работы позиционируют литературный туризм не просто как туристическую нишу, но как многомерное явление на стыке культуры, экономики и политики идентичности, что обосновывает актуальность темы данного исследования.

Целью данной статьи является анализ институциональных рамок и экономических механизмов развития литературного.

Материалы и методы. Методологический подход данного исследования основан на междисциплинарной структуре, которая объединяет туристические исследования, управление культурным наследием, региональное развитие и литературную географию.

Эта смешанная качественная методология обеспечивает как глубину, так и контекстную релевантность, позволяя делать выводы, которые не только теоретически обоснованы, но и применимы к разработке политики и практике туризма. Она поддерживает центральную цель исследования: разработать всеобъемлющую и адаптируемую концепцию продвижения литературного туризма, которая использует региональную идентичность и культурный капитал для устойчивого роста туризма.

Сравнительный анализ развития литературного туризма в регионах России. Анализ развития литературного туризма в отдельных регионах России показывает значительную изменчивость в уровнях институционализации, стратегического видения и практической реализации инициатив литературного туризма. В то время как некоторые регионы успешно интегрировали литературное наследие в свои стратегии развития туризма, другие демонстрируют фрагментарные подходы с ограниченной координацией между заинтересованными сторонами и минимальным долгосрочным планированием. Этот сравнительный обзор направлен на выявление передового опыта и общих барьеров на основе оценки региональных стратегий, политических документов и инструментов, используемых для продвижения литературного туризма (табл. 1).

Табл. 1. Региональные стратегии и подходы к развитию литературного туризма

Table 1. Regional strategies and approaches to the literary tourism development

Регион	Уровень интеграции стратегии	Согласование культурной политики	Ключевые литературные деятели/активы	Институциональная координация
Ленинградская область	Высокая	Включено в планы развития культуры	Пушкин, Набоков	Сильная (правительство + музеи)
Тульская область	Высокая	Интегрировано в генеральный план развития туризма	Лев Толстой (Ясная Поляна)	Координируется с региональными советами по туризму
Республика Татарстан	От средней до высокой	Акцент на политике культурного наследия	Габдулла Тукай	Умеренная (региональные министерства + НПО)
Владимирская область	Средняя	Частично рассмотрено	Андрей Рублев (косвенно литературный)	Слабая координация
Новосибирская область	Низкая	Не имеет явного приоритета	Местные авторы с низкой рекламой	Фрагментарно или отсутствует

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Institutional and economic aspects of the literary tourism development in Russian regions

Табл. 2. Проблемы и пробелы в развитии литературного туризма
 Table 2. Problems and gaps in the literary tourism development

Регион	Ключевые выявленные проблемы	Предлагаемые улучшения
Ленинградская область	Риск чрезмерной коммерциализации	Баланс аутентичности и туристического спроса
Тульская область	Сезонность посещений	Разработка внесезонных программ
Республика Татарстан	Отсутствие технологической модернизации	Инвестирование в цифровые платформы и продвижение
Владимирская область	Слабая интеграция литературы в региональный бренд	Разработка официальной стратегии литературного туризма
Новосибирская область	Отсутствие осведомленности и институциональной поддержки	Инициирование пилотных проектов, привлечение местных авторов

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Такие регионы, как Ленинградская область, Тульская область и Республика Татарстан, выделяются своим структурированным подходом к литературному туризму. В этих случаях региональные власти включили литературный туризм в более широкие программы культурного и социально-экономического развития, осознав его потенциал для диверсификации туристического продукта, стимулирования внутреннего туризма и продвижения культурной идентичности. Эти регионы приняли комплексные стратегии, которые включают создание литературных музеев, тематических туристических маршрутов, образовательных программ и литературных фестивалей. Поддерживаемые правительством инициативы по брендингу позиционировали литературных деятелей, таких как Александр Пушкин в Пушкиногорье или Лев Толстой в Ясной Поляне, как символы регионального культурного совершенства.

Эти положительные практики контрастируют с другими регионами, где литературный туризм остается недостаточно развитым или недооцененным. В ряде областей литературное наследие не систематически картируется или продвигается, а отсутствие межсекторального сотрудничества препятствует созданию убедительных литературных туристических впечатлений. Кроме того, отсутствие профессиональных знаний в управлении культурным туризмом приводит к недоиспользованию литературных активов и плохо

продуманному опыту посетителей. В результате такие регионы с трудом привлекают стабильный поток культурных туристов или генерируют значительную экономическую и репутационную отдачу (табл. 2).

К ним относятся фрагментация инициатив, отсутствие профессиональной подготовки в области управления культурным туризмом и недостаточная представленность региональных литературных повествований в национальных и международных рекламных кампаниях. Решение этих проблем требует стратегической координации и инвестиций в наращивание потенциала.

Политические инструменты, используемые более развитыми регионами, обычно включают государственно-частное партнерство, грантовое финансирование проектов культурного туризма и сотрудничество с образовательными и академическими учреждениями для повышения качества контента (табл. 3).

В частности, использование литературного туризма в качестве инструмента регионального брендинга оказалось эффективным, когда оно связано с более широкими нарративами идентичности, истории и создания места. Эти регионы часто выигрывают от четкого институционального руководства – либо через специализированные культурные департаменты, либо через корпорации по развитию туризма – что позволяет эффективно координировать мероприятия, маркетинг и развитие инфраструктуры (табл. 4).

Институциональные и экономические аспекты развития литературного туризма в российских регионах

Табл. 3. Инструменты и средства, используемые для развития литературного туризма

Table 3. Tools and means used for the literary tourism development

Регион	Литературные маршруты	Разработанные фестивали/мероприятия	Цифровые инструменты (приложения, AR, VR)	Образовательные/ музейные программы
Ленинградская область	Да (Пушкинский маршрут)	Пушкинские дни, литературные салоны	Да (мобильные приложения, AR в музеях)	Да (интерактивные программы, школы)
Тульская область	Да (Толстовская тропа)	Толстовские чтения	Да (виртуальный музей Толстого)	Да (образовательный центр «Ясная Поляна»)
Республика Татарстан	Создаваемый	Тукаевский литературный фестиваль	Ограничено	Да (в школах и библиотеках)
Владимирская область	Ограничено	Разовые мероприятия	Нет	Ограничено
Новосибирская область	Нет	Нет	Нет	Нет

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Кроме того, цифровизация играет все более важную роль в сравнительных результатах. Регионы, которые приняли цифровое повествование, мобильные приложения, интерактивные веб-сайты и форматы виртуальных музеев преуспели в расширении доступа к контенту литературного туризма. Эти инструменты позволяют туристам исследовать направления в своем собственном темпе и предлагают дополнительные интерпретационные слои, которые углубляют взаимодействие с литературным наследием.

Более того, они помогают преодолеть географические ограничения отдаленных регионов и привлечь более молодую, технически подкованную аудиторию.

Результаты этих региональных усилий, проанализированные в статистике туризма и отзывах посетителей, подтверждают, что структурированный литературный туризм способствует более высокому уровню удовлетворенности туристов, более длительному среднему пребыванию и увеличению расходов на одного посетителя (табл. 5, 6).

Табл. 4. Результаты региональных инициатив в области литературного туризма

Table 4. Results of regional initiatives in the field of literary tourism

Регион	Влияние туристической привлекательности	Экономический вклад	Вовлечение посетителей (обратная связь)	Признание (национальное/ международное)
Ленинградская область	Высокая	Умеренная или высокая	Высокая удовлетворенность, эмоциональная связь	Национальный и некоторый международный охват
Тульская область	Высокая	Высокая	Высокая (особенно семейные туристы, студенты)	Международное культурное признание
Республика Татарстан	Умеренная	Умеренная	Положительная, особенно среди местных туристов	В основном национальный охват
Владимирская область	Низкая	Низкая	Низкая вовлеченность	Ограниченное признание
Новосибирская область	Минимальная	Незначительная	Низкая или неизвестно	Не признано

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Institutional and economic aspects of the literary tourism development in Russian regions

Табл. 5. Сравнительные статистические показатели литературного туризма (2024 г.)

Table 5. Comparative statistical indicators of literary tourism (2024)

Показатель	Ленинградская область	Тульская область	Республика Татарстан	Владимирская область	Новосибирская область
Ежегодное количество посетителей литературных объектов (приблизительно)	480 000	610 000	120 000	35 000	< 10 000
Доля литературного туризма в общем объеме культурного туризма (%)	23 %	28 %	14 %	6 %	< 1 %
Количество проведенных литературных мероприятий	80+	100+	35	< 10	1
Посещаемость музеев	320 000 различные	500 000 Толстой	75 000 Тукай	25 000 различные	< 4 000 смешанный

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Кроме того, интеграция литературных повествований в региональные стратегии развития повышает видимость направления не только на национальном, но и на международном уровне, особенно при поддержке перевода и экспорта контента.

Проведенный анализ показывает четкую и измеримую связь между стратегическими инвестициями, институциональной поддержкой и успешным развитием литературного туризма в российских регионах. Такие регионы, как Тульская и Ленинградская области, становятся национальными лидерами в этой области, не только привлекая наибольшее количество

литературных туристов, но и поддерживая яркий календарь событий, высокую посещаемость музеев и значительную долю литературного туризма в своем общем портфеле культурного туризма. Этот успех подкреплен надежными структурами финансирования, включая стабильные государственные инвестиции, активное участие частного сектора и федеральную и международную грантовую поддержку, как показано в табл. 6. Эти факторы создают благотворный цикл видимости, удовлетворенности посетителей и экономической отдачи, усиливая роль литературного туризма как культурного и экономического драйвера.

Табл. 6. Бюджет и структура финансирования развития литературного туризма

Table 6. Budget and financing structure for the literary tourism development

Регион	Государственное финансирование	Участие частного сектора	Присутствие федеральной поддержки	Международные гранты/сотрудничество
Ленинградская область	Стабильный, многолетний	Умеренный (местный бизнес)	Да (культурные программы)	Да (культурные проекты)
Тульская область	Высокий и приоритетный	Сильный (музейно-магазинные сети, гостиницы)	Да (связанный с ЮНЕСКО)	Да (сохранение наследия и литературы)
Республика Татарстан	Средний, на основе проектов	Ограниченный	Частично	Нет
Владимирская область	Минимальный	Нет	Нет	Нет
Новосибирская область	Отсутствует	Нет	Нет	Нет

Источник: рассчитано на основе данных регионального департамента туризма, отчетов фестивалей, событий и музейной статистики.

Напротив, такие регионы, как Владимир и Новосибирск, демонстрируют минимальное развитие литературного туризма, о чем свидетельствует очень низкое количество посетителей, отсутствие специализированных литературных маршрутов или мероприятий и недостаток институционального финансирования. Почти полное отсутствие федеральной поддержки и участия частного сектора в этих регионах указывает на структурный разрыв, который препятствует преобразованию местного литературного наследия в значимый туристический продукт. Данные также подтверждают, что регионы без последовательных политических рамок или специальных механизмов финансирования не способны мобилизовать свой литературный потенциал, независимо от наличия исторических или культурных ресурсов. Поэтому ключевой вывод из этого сравнительного анализа заключается в том, что литературный туризм требует расстановки приоритетов в политике, стратегического финансирования и многоуровневого сотрудничества. Для слаборазвитых регионов воспроизведение моделей управления и финансирования, наблюдаемых в ведущих регионах, может послужить практическим путем к раскрытию их неиспользованного потенциала литературного туризма.

Результаты исследования показывают, что литературный туризм обладает значительным потенциалом стратегического инструмента для развития регионального туризма, особенно когда он тесно связан с местной идентичностью, сохранением наследия и устойчивым брендингом места назначения. Исследование показало, что регионы с богатыми литературными традициями – будь то связанные с конкретными авторами, литературными течениями или знаковыми произведениями – могут эффективно использовать этот культурный капитал для привлечения специализированного туристического сегмента, создания экономических выгод и содействия социальной сплоченности.

В целом результаты подтверждают, что концептуально интегрированный и культурно обоснованный подход к продвижению литературного туризма может превратить региональные направления в привлекательные, значимые и экономически жизнеспособные туристические места. Внедряя литературу в идентичность и пространственные практики региона, туризм может выйти за рамки простого осмотра достопримечательностей и стать средством культурного диалога, сохранения памяти и расширения прав и возможностей региона.

Список источников

1. Асламова, К. В., Карасев, К. Е. Литературный туризм как фактор развития культурного воспитания // История, культура, экономика Урала и Зауралья. 2015. С. 161–166.
2. Афанасьев, О. Е., Чурилина, И. Н., Логвина, Е. В., Прохорова, О. В. Сегмент «литературных туристов» в России: анализ и классификация. // Современные проблемы сервиса и туризма, 17(3), – 2023. – С. 29–40.
3. Велинская, Я. А. Особенности организации литературного туризма в Санкт-Петербурге // Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом. 2016. С. 309–327.
4. Винтайкина, Е. В. Проблемы и перспективы развития литературного туризма в России // Образование. Наука. Научные кадры. 2014. № 6. С. 186–187.
5. Влащенко, К. А., Рыгина, Е. А. Литературный туризм в Сибири // Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. 2017. С. 64–66.
6. Галустян, А. Ш. Литературный туризм как фактор межкультурной коммуникации (на примере РФ и РА) // Сервис в России и за рубежом. 2015. Т. 9, № 5(61). С. 12–25.
7. Гуров, С. А., Страчкова, Н. В., Алексеенко, М. А. Литературный туризм: систематика и географические тенденции развития. Ученые записки Крымского федерального университета В.И. Вернадского. География. Геоэкология, 4(70(3)), – 2018. – С. 3–16.
8. Лебедева, С. А. Развитие литературного туризма в России и в мире: обзор научных источников / С. А. Лебедева // Креативная экономика. – 2023. – Т. 17, № 8. – С. 2909–2936.
9. Силаева, Т. А. Литературный туризм как специализированный подвид культурно-познавательного туризма // Вестник Российского нового университета. Серия: человек и общество. 2013. № 2. С. 201–204.

10. Strielkowski, W. Literature and tourism in European cities // *Journal of Language and Literature*. 2015. Vol. 6. P. 38–41.
11. Wang, H.-J. Comparing literary tourism in Mainland China and Taiwan: The Lu Xun Native Place and the Lin Yutang House // *Tourism Management*. 2017. Vol. 59. P. 234–253.

References

1. Aslamova, K. V., Karasev, K. E. (2015). Literaturnyj turizm kak faktor razvitiya kul'turnogo vospitaniya [Literary tourism as a factor in the cultural education development]. *Istoriya, kul'tura, ekonomika Urala i Zaural'ya [History, culture, economy of the Urals and Trans-Urals]*: proceedings of the International Scientific Conference. Khanty-Mansiysk: Yugra State University, 161–166. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E., Churilina, I. N., Logvina, E. V., & Prokhorova, O. V. (2023). Segment of literary tourists" in Russia: An analysis and classification. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 29–40. DOI: 10.5281/zenodo.10401684. (In Russ.).
3. Velinskaya, Ya. A. (2016). Osobennosti organizacii literaturnogo turizma v Sankt-Peterburge [Features of the literary tourism organization in St. Petersburg]. *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sociokul'turnoj deyatel'nosti v Rossii i za rubezhom [Problems, experience and prospects for the development of tourism, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]*: proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference. Chita: Transbaikal State University, 309–327. (In Russ.).
4. Vintajkina, E. V. Problemy i perspektivy razvitiya literaturnogo turizma v Rossii [Problems and prospects of literary tourism development in Russia] *Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry [Education. Science. Scientific staff]*, 6, 186–187. (In Russ.).
5. Vlashchenko, K. A., Rygina, E. A. (2017). Literaturnyj turizm v Sibiri [Literary tourism in Siberia]. *MOLODEZh SIBIRI – NAUKE ROSSII [Siberian youth to the Russian science]*: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Krasnoyarsk: Siberian Institute of Business, Management and Psychology, 64–66. (In Russ.).
6. Galustjan, A. Sh. (2015). Literaturnyj turizm kak faktor mezhkul'turnoj kommunikacii (na primere RF i RA) [Literary tourism as a factor of intercultural communication (the case of the Russian Federation and the Republic of Armenia)]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 9 (5), 12–25. (In Russ.).
7. Gurov, S. A., Strachkova, N. V., & Alekseenko, M. A. (2018). Literaturnyj turizm: sistematika i geograficheskie tendencii razvitiya [Literary tourism: systematics and geographical development trends]. *Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Geografiya. Geoekologiya [Scientific Notes of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geo-ecology]*, 4(70(3)), 3–16. (In Russ.).
8. Lebedeva, S. A. (2023). Razvitie literaturnogo turizma v Rossii i v mire: obzor nauchnyh istochnikov [The development of literary tourism in Russia and in the world: scientific literature review]. *Kreativnaya ekonomika [Creative economics]*, 17. (8), 2909–2936. DOI: 10.18334/ce.17.8.118579. (In Russ.).
9. Silaeva, T. A. (2013). Literaturnyj turizm kak specializirovannyj podvid kul'turno-poznavatel'nogo turizma [Literary tourism as a specialized subspecies of cultural and educational tourism]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seriya: chelovek i obshchestvo. [Bulletin of the Russian New University. Series: human and society]*, 2, 201–204. (In Russ.).
10. Strielkowski, W. (2015). Literature and tourism in European cities. *Journal of Language and Literature*, 6, 38–41.
11. Wang, J., & Zhang, D. (2017). Comparing literary tourism in mainland China and Taiwan: The Lu Xun native place and the Lin Yutang house. *Tourism Management*, 59, 234–253.